

Número 3

ISSN 1853-7626

URBANIA

Revista latinoamericana de
arqueología e historia
de las ciudades

ARQUEOCOOP

Urbania. Revista de arqueología e historia de las ciudades

ISSN 1853-7626
Número 3 - 2014
Publicación anual por
Arqueocoop Ltda.
Impreso en Argentina

Director: *Ulises Camino*

Diseño de tapa: *Sheila Alí, Aniela Traba y Diana Vigliocco*

Logo ilustrado: *Diana Vigliocco*

Imagen de contratapa: *Archivo General de la Nación*

Editado por Arqueocoop Ltda.

La revista *Urbania* es propiedad de la cooperativa de trabajo Arqueocoop Ltda. (Matrícula N° 38226)

Comisión Directiva

Presidente: *Ulises Adrián Camino*

Vice-presidente: *Javier Ezequiel Hanela*

Secretaria: *María Cristal García*

Prosecretaria: *María Valeria Castiglioni*

Tesorera: *Silvina Tatiana Seguí*

Av. Gaona 4660

Of 6 y 7 – CP 1407

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

urbaniapublicaciones@gmail.com

www.arqueocoopltlda.com.ar

Suscripción anual:

Individual: latinoamérica 12 U\$S - resto del mundo 17 U\$S

Institucional: latinoamérica 22 U\$S - resto del mundo 32 U\$S

Director

Ulises Camino
Centro de Arqueología Urbana
(FADU, UBA) - CONICET

Comité Editorial

Secretaria:
Aniela Traba
Centro de Arqueología Urbana
(FADU, UBA) - CONICET

Sheila Alí
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA).

Federico Coloca
Instituto de Arqueología
(FFyL, UBA) - CONICET

Javier Hanela
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA).

Silvina Seguí
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA).

Edición y Diagramación

Sheila Alí
Aniela Traba

Corrección de idiomas

Florencia Eliana Ronco (Portugués)
Verónica Zuccarelli (Inglés)

Administración

Daniel Batres
Valeria Castiglioni
Cristal García
Juan P. Orsi

Comité Académico

Dr. Rodolfo Raffino
Dr. Mariano Ramos
Dra. Ana María Rocchietti
Dr. Daniel Schávelzon
Dr. Mario Silveira
Dra. Alicia Tapia

Auspicios Institucionales

**Centro de
Arqueología Urbana -
FADU-UBA**

**Patrimonio e
Instituto Histórico**
de la Ciudad de Buenos Aires

MUNICIPIO DE MORÓN
Instituto y Archivo Histórico de Morón

MUSEO
de La Plata

Evaluadores del Número 3

Lic. Daniel Batres

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Dr. Mariano Bonialián

Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba - CONICET. Argentina.

Dr. Horacio Chiavazza

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Argentina.

Dr. Gabriel López

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - CONICET. Argentina.

Dr. Rafael Labarca Encina

Laboratorio de Paleoecología, Instituto en Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad Austral de Chile. Chile

Lic. Elizabeth Onega

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de la República. Uruguay.

Dra. Ana María Rocchetti

Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario y Departamento de Historia, FCH, Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina.

Dr. Julio César Spota

Sección Etnohistoria, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Dra. Alicia Tapia

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

CONTENIDOS

Editorial	9
-----------------	---

Prólogo

Sobre la arqueología de ciudades americanas del siglo XVI: un ensayo Horacio Chiavazza	13
---	----

Artículos

Algunas consideraciones sobre la posible influencia de la Reconquista en el urbanismo colonial americano <i>Ana Igareta</i>	23
---	----

Hacia la construcción de un mapa arqueológico de Quilmes (Buenos Aires): estrategias de trabajo y relevamiento preliminar <i>Florencia Vázquez, Verónica Martí y Natalia Stadler</i>	41
--	----

San José de Flores, de pueblo rural a barrio porteño <i>Ulises Camino</i>	59
--	----

Zooarqueología de la Casa Liniers <i>Mario Silveira</i>	75
--	----

Informes

Tras el pasado de una casa en San Pedro Telmo. Anselmo Aieta 1067 <i>Ricardo Orsini y Horacio Padula</i>	89
---	----

El enmaderado en San José de Flores. Adoquines de madera rescatados en Av. Rivadavia <i>Federico Coloca</i>	99
---	----

Atahonas en Chivilcoy: análisis petrográfico de las muelas
María Amanda Caggiano y Virginia Dubarbier 107

Excavaciones arqueológicas en Plaza Constitución, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Javier Hanela y Silvina Seguí 111

Entrevista

Dra. Ana María Rocchietti, *por Javier Hanela y Ulises Camino* 119

Normas Editoriales 129

TRAS EL PASADO DE UNA CASA EN SAN PEDRO TELMO: ANSELMO AIETA 1067

Ricardo José Orsini^I
Horacio Padula^{II}

CONTEXTO HISTÓRICO

En el siglo XVIII el tráfico de productos de consumo diario de la población de la ciudad de Buenos Aires era introducido por diferentes vías, y antes de hacer ingreso en el centro de la misma, las carretas tenían sus paradas en los llamados huecos, o plazuelas. Éstas provenían desde el sur a través de Barracas y al cruzar el Riachuelo se detenían en los llamados Altos de San Telmo, donde curiosamente algunos historiadores ubican el sitio de la primera fundación de la ciudad en lugar del actual Parque Lezama.

El término “Alto” supone que allí las carretas hacían parada, antes de proseguir su viaje final. Los huecos eran potreros vacíos, despoblados y rodeados de pulperías, fondas, ranchos y barracas.

La Plaza Dorrego está rodeada de cuatro calles: Humberto Primo, Defensa, Anselmo Aieta y Bethlem. Su nombre inicialmente fue el Hueco de la Residencia dada la cercanía al hospital de los jesuitas, y a partir de 1822 pasó a llamarse Plaza del Comercio. En 1861 se levantaría allí el Mercado del Comercio hasta que en 1897 fue demolido dando lugar a la plaza que a partir de 1905 se denominó Dorrego (Buenos Aires nos cuenta, 1986).

Las tareas de rescate arqueológico abordadas en este trabajo se llevaron a cabo frente a la Plaza Dorrego, sobre la calle Anselmo Aieta (antes Calle del Comercio) N° 1067, cuya fachada corresponde a un edificio que data de 1906, construido en el mismo solar que en 1860, de acuerdo al Catastro Beare, fuera ocupado por la finca de una familia de apellido Mígues.

HALLAZGO Y DENUNCIA

En enero de 2010 el estudio Rietti - Smud comienza los trabajos destinados a la construcción de un emprendimiento hotelero en el lugar donde hasta días muy recientes funcionara una playa de estacionamiento. Con motivo de dicho proyecto, un grupo de vecinos lleva a cabo una denuncia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la posibilidad de que allí existirían estructuras de tipo arqueológicas entre las que se destacaba la presencia de antiguos túneles, e incluso se llegó a referenciar que habrían bajo la superficie, celdas pertenecientes a la mazorca rosista.

^{I-II} Dirección General de Patrimonio e Instituto histórico – G.C.B.A, Argentina. Contacto: orsiniricardo@yahoo.com.ar

Orsini, R. y H. Padula 2014. Tras el pasado de una casa en San Pedro Telmo: Anselmo Aieta 1067. *Urbania. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades* 3:89-98. Arqueocoo Ltda. Buenos Aires.

A partir de entonces se comenzaron los estudios arqueológicos sobre el sitio; se procedió a la búsqueda de planos e información relevante que nos permitiera entender en espacio y tiempo lo acontecido en el lugar en épocas pasadas. Por un lado se obtuvo en los archivos de Aguas Argentinas un plano de 1908 correspondiente al edificio actual que data de 1906, y cuyo frente subsistirá en la construcción del hotel proyectado. Este documento permitió apreciar una distribución interna que con el paso de los años prácticamente había desaparecido, con la excepción de unos pocos cimientos que irrumpieron durante las tareas de remoción de tierra de los primeros días.

Por otro lado el Catastro Beare nos permitió conocer la estructura edilicia que existiera en el último tercio del siglo XIX, donde apareció la presencia de una estructura ubicada en uno de los ángulos de un gran patio que coincidió con el hallazgo de un pozo de desechos de esta construcción (Figura 1).

Figura 1. Plano del Catastro Beare de la actual manzana comprendida entre las calles Humberto 1º, Defensa, Carlos Calvo y Bolívar.

Durante los trabajos de remoción de tierra con motivo de la nueva cimentación requerida para el proyectado edificio, se lograron apreciar dos niveles diferentes de relleno cuyo material responde, en consecuencia, a tipos de descarte secundarios arribados al sitio en dos etapas diferentes.

El primero de ellos se encuentra desde el nivel 0 actual hasta 1 m de profundidad y corresponde a los trabajos de relleno emprendidos a principios de 1970 con motivo de la adaptación del lugar a lo que fuera luego, una playa de estacionamiento (ver Figura 2). En este contexto se lograron rescatar fragmentos de vidrio incluidas tres botellas de gaseosas de fines de la década de 1960, numeroso material de construcción (ladrillos y escombros) y algunos objetos metálicos en avanzado proceso de oxidación.

El Nivel 2 comienza a continuación del anterior, desde 1 m de profundidad hasta los 2.8 m. El mismo está asociado con los trabajos de nivelación emprendidos a principios de siglo XX y destinados a la construcción del edificio que subsistiera hasta estos días. En este nivel, el registro arqueológico es más intenso, y sobresalen gran número de botellas, fragmentos de gres y lozas de una cronología correspondiente a la última parte del siglo XIX (Schávelzon 2001) (Figuras 3, 4 y 5 y Tablas 1, 2 y 3).

Figura 2. Ubicación del Pozo de desechos en relación a los niveles de relleno. (Diseño: Mariana Stefanolo).

Figura 3. Segundo nivel de relleno. Se aprecian fragmentos de botellas de gres y parte de una bandeja de origen inglesa.

Figura 4. Botellas de cerveza de gres recuperadas en el segundo nivel.

Tipo de Material	Valores absolutos	Porcentaje
Cerámico	1676	55,3
vidrio	754	24,9
Oseo	544	18,0
Metal	33	1,1
Otros	22	0,7
Total	3029	100,0

Tabla 1. Objetos hallados en el sitio Anselmo Aieta 1067 según tipo de material.

Figura 5. Fuente de loza inglesa con sello en la base y leyenda "J & M P B & C trade mark Paraguay. Restauración: Patricia Frazzi y el Equipo de Restauración y Conservación del Centro de Arqueología Urbana. Informe: Daniel Schávelzon.

Tipos de cerámica	Pozo de basura		Nivel 2	
	Valores absolutos	Porcentaje	Valores Absolutos	Porcentaje
Loza	1120	89,2	556	64,4
Hipano indígena	127	10,1	0	0,0
Mayólica	8	0,6	0	0,0
Gres	0		307	35,6
Total	1255	100,0	863	100,0

Tabla 2. Tipo de cerámica de acuerdo al lugar de extracción en el sitio.

Entre las estructuras halladas en el sitio, la que más atención requirió fue la de un pozo de desechos ubicado en el sector noroeste del edificio y en el cual se llevaron a cabo trabajos arqueológicos durante dos meses. Esta estructura tenía una profundidad de 3 m y un diámetro máximo de 1,30 m (Figuras 6 y 7).

Figura 6. Croquis frontal pozo de desechos (Diseño: Mariana Stefanolo).

Figura 7. a-Antigua estructura del siglo XIX (izquierda); b-El pozo de desechos (derecha).

Cronología	Valores absolutos	Porcentaje
1700/1749	1	0,5
1750/1799	61	29,3
1800/1849	102	49,0
1850/1899	44	21,2
Total	208	100,0

Tabla 3. Cronología de manufactura de botellas y fragmentos de vidrio (sobre ejemplares que pudieron ser identificados cronológicamente).

Entre el material rescatado casi la mitad corresponde a loza inglesa (49,3%), y en porcentajes menores, vidrio (27,3%), restos óseos (21,4%) y metal (1,2%) (Tablas 4 y 6).

Objetos y fragmentos de vidrio	Valores absolutos	Porcentaje
Pozo de desechos	694	92,0
Nivel 2	60	8,0
Total	754	100,0

Tabla 4. Cronología de manufactura de botellas y fragmentos de vidrio según lugar de extracción en el sitio.

ESTIMACIÓN CRONOLÓGICA

De acuerdo a lo observado en la Tabla 5 (Schávelzon 2013), podemos apreciar la relación que se ha ido produciendo entre diferentes tipos de cerámica a lo largo de casi dos siglos en otros sitios cercanos al que se aborda en este trabajo. Además, de acuerdo a lo hallado en este pozo, se puede acceder a una estimación cronológica. Contemplando la alta representación de lozas inglesas en relación a la relativa presencia de cerámicas de tradición hispano indígena y mayólicas, y sumadas a las fechas de manufacturas de las botellas halladas (hasta 1880) (Mathwich 2011), podemos determinar que el uso del pozo como estructura para el descarte de residuos se habría utilizado hasta fechas cercanas a la prohibición municipal de 1891.

Tipo de Cerámica	1700	1780	1800	1820	1860	1880
Roja (Trad. Hispano Indígena, española)	81	50	25	10	0	0
Mayólica	19	30	25	10	5	0
Loza	0	20	50	80	95	100

Tabla 5. Comparación entre diferentes tipos cerámicos de acuerdo a hallazgos producidos en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires (Schávelzon 2013).

En cuanto a los restos de especies animales, los mismos deben haber sido descartados luego de su utilización para el consumo doméstico. Sobre el total de restos óseos hallados (Tabla 6), un gran porcentaje, en especial de mamíferos y aves, muestran marcas de corte y alteración térmica posiblemente por su exposición a altas temperaturas.

En el caso de los restos de *Bos taurus* (vacuno) se hallaron mayoritariamente diáfisis y epífisis, una rama mandibular y unos pocos restos de cráneo y molares. Por su parte, los restos de peces descriptos con la excepción de un opérculo de dorado, se trataron de vértebras aisladas.

Especies	Valores absolutos	Porcentaje
Mamífero grande	234	43,0
Vacuno (<i>Bos taurus</i>)	89	16,4
Mamífero mediano	84	15,4
Mamífero indeterminado	67	12,3
Ovino (<i>Ovis aries</i>)	24	4,4
Pollo (<i>Gallus gallus</i>)	21	3,9
Otros peces	9	1,7
Ave indeterminada	8	1,5
Armado (<i>Platydoras sp</i>)	3	0,6
Perdiz (<i>Nothura maculosa</i>)	2	0,4
Coipo (<i>Myocastor coypus</i>)	1	0,2
Pejerrey (<i>Odontesthes sp</i>)	1	0,2
Dorado (<i>Salminus maxillosus</i>)	1	0,2
Total	544	100,2

Tabla 6. Tipos de especies animales halladas entre los restos óseos del pozo de desechos.

CONCLUSIONES

El trabajo aquí presentado es resultado de las tareas de rescate arqueológico llevados a cabo por el Área de Arqueología de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, y para las cuales nuestra intervención se encaminó a planificar una serie de acciones tendiente a recuperar la más vasta información arqueológica posible del sitio, que nos permitiera contextualizar temporal y espacialmente el registro recuperado.

El sitio Anselmo Aieta 1067 está ubicado dentro de los límites del casco histórico de la ciudad, por lo cual su significación como sitio exigió nuestra intervención frente a su posible destrucción por el impacto que ocasionarían las obras de construcción que se llevarían adelante en el lugar.

Los trabajos llevados a cabo, no solo nos permitieron recuperar una importante cantidad de material arqueológico vinculado a una construcción del siglo XIX, sino que luego fueron sometidos a tareas de conservación y mantenimiento para lograr una adecuada preservación del material para su estudio (ver Figura 8).

Figura 8. Jarro de loza de procedencia inglesa impreso en magenta; decoración busto de Juan Manuel de Rosas con inscripción "Viva la Federación". Restauración: Patricia Frazzi y el Equipo de Restauración y Conservación del Centro de Arqueología Urbana.

El análisis del registro arqueológico recuperado en el pozo permitió ubicar al sitio dentro de un gran contexto espacial junto a otros hallazgos dentro del casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires. La alta representación de lozas inglesas, la baja intensidad de cerámicas más tempranas como las de tradición hispano-indígena y la mayólica, sumado a la cronología promedio de manufactura de botellas, permiten ubicar los niveles de descarte más tempranos a fines del siglo XIX, y una mayor intensidad de uso durante las primeras tres cuartas partes del siglo XIX (Schávelzon 2001).

BIBLIOGRAFÍA

Buenos Aires nos cuenta

1986. *Buenos Aires nos cuenta - San Telmo*. Nº 4. Ed. Elisa Casella de Calderón.

Mathwich, N.

2011. *Vidrio de Anselmo Aieta 1067*. Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. G.C.B.A.

Paez G.

2009. *Los Altos de Elorriaga. Hallazgo en un pozo de letrina y su descripción*. FADU – C.A.U. Buenos Aires, Argentina.

Schávelzon, D.

2001. *Catálogo de cerámicas históricas de Buenos Aires -Siglo XIX – XX*. Publicación en soporte CD Rom. Edición del autor.

_____. 2013. Argentina and Great Britain Studying an asymmetrical relationship through domestic material culture. *Historical archeology* 47(1):10-25. Society for Historical Archaeology.

Schávelzon, D. y M. Silveira.

1998. *Michelángelo*. Ed. Coregidor. Buenos Aires, Argentina.

Schávelzon, D. y A. Malbrán.

1997. *La casa de María Josefa Ezcurra*. Edición Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.

Silveira, M.

2009. *Zooarqueología Histórica Urbana*. Buenos Aires.

Web: <http://www.iaa.fadu.uba.ar/cau/?p=175#more-175>

Zorzi, F., Agnolin, A., Ruesta, M., Crespo, M. E. y P. Godoy

2010. Informe Preliminar de la Tercera etapa de excavaciones de Bolívar 375. Publicado en <http://www.iaa.fadu.uba.ar/cau/?p=2016>